

УДК 342.951

Цекалова Наталія Ігорівна –

кандидат юридичних наук, провідний юрист
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Nataliia I. Tsekalova –

candidate of juridical sciences,
researcher,

Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60, Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Деякі аспекти існування не людських прав у співвідношенні з правами людськими

Стаття присвячена дослідженню основних тенденцій розвитку не людських прав, аналізу європейського та вітчизняного законодавства з цього питання. Поява не людських прав розглядаються через призму існування людської гідності, автор підтримує ідею, що гідність є перевагою людини і водночас означає таку її можливість “панування над іншими істотами, творити людську цивілізацію і її блага, інші соціально значимі речі”. Після аналізу основних доктринальних поглядів на права тварин здійснено логічне припущення, що людина чи тварина мають бути рівні, що найменше у двох прагненнях: збереження свого життя і уникнення болю.

Ключові слова: людські права, не людські права, людська гідність, право тварин на життя, право тварин на захист від тілесних ушкоджень, заборона катування, заборона заподіяння моральної шкоди, відповідальність за якість життя тварин.

Статья посвящена исследованию основных тенденций развития не человеческих прав, анализа европейского и отечественного законодательства по этому вопросу. Появление не человеческих прав рассматриваются через призму существования человеческого достоинства, автор поддерживает идею, что достоинство является преимуществом человека и одновременно означает такую его возможность "господства над другими существами, творить человеческую цивилизацию и ее блага, другие социально значимые вещи". После анализа основных доктринальных взглядов на права животных осуществлено логическое предположение, что человек или животное должны быть равны, что меньше в двух стремлениях: сохранения своей жизни и избегания боли.

Ключевые слова: человеческие права, не права человека, человеческое достоинство, право животных на жизнь, право животных на защиту от телесных повреждений, запрет пыток, запрет причинения морального вреда, ответственность за качество жизни животных.

N.I. Tsekalova Some Aspects of the Existence of Non-Human Rights in Relation to Human Rights

The article is devoted to the study of the main trends in the development of non-human rights, the analysis of European and national legislation on this issue. The appearance of non-human rights is viewed through the prism of human dignity, the author supports the idea that dignity is an advantage of man and at the same time signifies his ability to "rule over other creatures, to create human civilization and its benefits, other socially significant things". After analyzing the basic doctrinal views on animal rights, the logical assumption is made that a person or an animal should be at least equal in two aspirations: preserving one's life and avoiding pain. This, in turn, automatically means the possibility of existence for these creatures: the right to life, the right to protection against personal injury, the prohibition of torture and the prohibition of moral harm. The four major Conventions adopted by the Council of Europe, which actually lack a clear list of animal rights, and the World Declaration of Animal Rights adopted by the International League of Animal Rights, which contain such a list of rights, as well as national legislation in the form of the Law of Ukraine on the Protection of Animals against Cruelty, are also analyzed ". After that, the author concludes that with the exception of such European countries as Spain, Switzerland and Germany, where animal rights are defined and enshrined at the legislative and general

legal levels, the major world trends testify to their neglect and lack of study. This is the main reason why it is not possible to change the animal cruelty that prevails in society in some places.

Keywords: *human rights, not human rights, human dignity, animal right to life, animal right to protection from personal injury, prohibition of torture, prohibition of moral harm, responsibility for the quality of life of animals.*

Постановка проблеми. Виходячи з основних глобальних і цивілізаційних тенденцій, разом з основними правами людини все частіше демократичними країнами світу піднімаються питання захисту і охорони прав тварин. І якщо людським правам на національному рівні приділяється значна увага, то правами не людськими все частіше просто нехтують. Мова йде зокрема і про Україну. Саме тому, **метою статті** є аналіз основних світових тенденцій розвитку не людських прав у порівнянні з правами людськими, та підготовка пропозицій до вітчизняного законодавця з нормативного врегулювання окремих прав тварин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дискусія щодо можливості існування категорії “не людських прав” поряд з “правами людськими” до певного часу в українській науці не піднімалось. Поштовхом до цього стали основні світові тенденції і окремі наукові розробки П. Сінгера, Т. Регана та ін.

Невирішені раніше проблеми. На сьогоднішній день не існує чіткого нормативно закріпленого переліку прав тварин, а їх не однозначна сформованість призводить до повного ігнорування.

Виклад основного матеріалу. Говорячи про права в загальному виді, варто зазначити, що не залежно від того хто є їх об'єктом, людина чи тварина, в основі кожного права закладені тільки негативи соціального буття. Як справедливо зазначає Л. Ф. Евменов, «...Ці негативи соціального буття незмінно супроводжуються позитивами соціальної діяльності людини, що веде до активної усвідомленої боротьбі за реалізацію прав...» [1]. І тут варто розуміти, що більшість прав нерозривно пов'язані з самим об'єктом на якого вони спрямовані. Наприклад, право на життя. Однак, слухним здається питання: “чи може це право бути абсолютним для людей і обмеженим для тварин”? І наскільки такі обмеження є гуманними та моральними?

Звичайно, що права людини є невід'ємними, універсальними, взаємозалежними і неподільними. До людських

прав обов'язково застосовується принцип рівності і не дискримінації, як загальні всеохоплюючі принципи міжнародного права. Цей принцип знаходить своє місце у всіх основних договорах, що стосуються прав людини, і є центральною темою деяких міжнародних конвенцій з прав людини, таких як Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [2,3]. Принцип не дискримінації поширюється на кожную людину і на всі людські права і свободи. Принцип не дискримінації доповнюється принципом рівності, що зафіксовано в статті 1 Загальної декларації прав людини: «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах» [4].

Але як справедливо відмітив радянський філософ Гела Банзеладзе: «Людська гідність має бути органічним синтезом і логічною єдністю ознак переваги людини над іншими істотами» [5]. Тобто саме ця перевага, що називається гідністю означає можливість людини панувати над іншими істотами, творити людську цивілізацію і її блага, інші соціально значимі речі. Саме такою гідністю повністю наділена розумна людина, і обмежена тварина. Це розуміння, вочевидь стає поштовхом до появи природного бажання піклування та захисту “братів наших менших”, створення для них гідних умов існування.

Як результат, починаючи з 60-х років минулого сторіччя, країнами Європейського Союзу було прийнято цілу низку документів, що в тій чи іншій мірі стосуються прав тварин: Європейську конвенцію про захист тварин при міжнародних перевезеннях 1968 р., Європейську конвенцію про захист тварин, що утримуються на фермах 1976 р., Європейську конвенцію про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментів та інших наукових цілей 1986 р., Європейську конвенцію про захист домашніх тварин 1987 р. [5,6,7,8,9]. Зазначимо те, що всі ці конвенції були прийняті Радою Європи з метою узгодженого захисту інтересів тварин в

Європейському Союзу і визнання принципу поваги до тварин [11]. Кожна з конвенцій містить в собі норми, що стосуються умов утримання і правил поводження з тваринами в окремих сферах, та всі вони засновані на принципі, що людина для своїх власних потреб “може, а іноді і повинна використовувати тварин, але вона має моральне зобов'язання забезпечити в розумних межах, здоров'я та добробут тварин, і в кожному окремому випадку не наражати їх на зайвий ризик” [15]. Звичайно, що наближення до європейських стандартів поводження з тваринами і захисту їх прав, було б не можливим без участі в цих конвенціях України, де подекуди поширене жорстоке ставлення до тварин. Проте, на даний час Україна ратифікувала тільки Європейську конвенцію про захист домашніх тварин 1987 р.. Схожа ситуація склалась і у інших пострадянських країнах, за винятком Литви, яка ратифікувала всі чотири документи. Однак, всі ці процеси не можна не вважати свідченням на користь того, що поступово проблема захисту прав тварин починає все більше хвилювати світову спільноту, але “коріння цієї проблеми” лежить не тільки в площині юриспруденції, а й носить морально-психологічний характер.

Відтак, на юридичному рівні, можливість тварин володіти правами, пояснюється щонайменше одним простим правилом, що наявність прав не завжди передбачає наявність обов'язків. Наприклад, немовлята і душевнохворі люди мають права, але не мають обов'язків. Також і з тваринами, рослинами і екосистемами: у них є права, але немає обов'язків [12, с. 6].

Що ж до морально психологічного рівня, то у зв'язку з цивілізаційною діяльністю людини, вона набувала певних соціально-моральних якостей, таких як: співчуття, милосердя, совість, терпимість, честь, справедливість, відповідальність, тощо. Всі ці якості у сукупності є симбіозом людської гідності, а вона як зазначалось вище “надає людині перевагу над іншими істотами”. Саме відчуття власної переваги, доволі довго не давало людям можливість прийняти ідею можливості існування прав не у людських істот. То що ж таке права тварин, і які вони ці права?

Доволі слушне визначення прав тварин пропонує нам Енциклопедія Британіка: “це моральні чи юридичні права, що приписуються

нелюдським істотам, як правило, через складність їх пізнавального, емоційного та соціального життя або їх здатність відчувати фізичний або емоційний біль чи задоволення” [10].

Австралійський екофілософ П. Сінгер, висловлюючи свою позицію щодо прав тварин, заявив, що: “права тварин на відміну, скажімо, від доброго чи любовного ставлення до “братів наших менших”, роблять наші дії до тварин етично обов'язковими незалежно від наших почуттів або симпатій, які, до того ж, у деяких людей можуть бути відсутні”, далі продовжуючи він відмічає: “права тварин породжують обов'язки людей не тільки утримуватися від заподіяння шкоди тваринам, але і приходять до них на допомогу в разі біди або загрози. Причому мотивацією в даному випадку служать не економічні корисності, не великодушність і доброта, а справедливість, борг і відповідальність за права інших видів. Надання прав тваринам не означає, що людство відразу повністю відмовиться від використання або знищення тварин. Надання прав лише означає, що людство має намір до цього прагнути”. Звичайно з позицією П. Сінгера важко не погодитись, адже людина чи тварина мають бути рівні, що найменше у двох прагненнях: збереження свого життя і уникнення болю. Це в свою чергу автоматично означає можливість існування для цих істот: права на життя, права на захист від тілесних ушкоджень, заборону катування і заборону заподіяння моральної шкоди.

Т. Реган розмірковуючи про права тварин пише, що “істоти нелюдської природи — це теж “суб'єкти життя”, і тому вони мають права”. Він цілком справедливо уточнює, що якщо природні права людей обґрунтовуються наявністю свідомості у них, то наявність свідомості у деяких з тварин означає можливість ними володіти тими ж природними правами, що і люди [13].

Зазначимо, що хоча на сьогоднішній день про права тварин говориться чимало, все ж на юридичному рівні ці права є доволі розгалужені. Окрім наведених вище Конвенцій прийнятих Радою Європи, де фактично не має чіткого переліку прав тварин, існує Всесвітня декларація прав тварин (Universal Declaration of Animal Rights) прийнята Міжнародною Лігою Прав

тварин [14]. Цей документ виділяє наступні права тварин: право на рівність, право на повагу, заборона жорстокого поводження, право на безболісну смерть без психологічного або фізичного страждання, право диких тварин на життя і розмноження на волі, право на належні догляд і турботу, заборону експериментів на тваринах, що викликають їх фізичні або психологічні страждання, тощо. Інші документи універсального характеру з окресленого питання просто відсутні.

Що ж до національного законодавства України, то в Україні діє Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” [16], який по суті є єдиним нормативно правовим актом, що визначає окремі права тварин, дає визначення поняттю опіка над твариною, власник тварини, визначає основні принципи захисту тварин від жорстокого поводження, правила утримання та транспортування тварин, тощо.

Положенням ст. 12 встановлюється, що тварини можуть належати особі на праві власності, а у разі жорстокого поводження з ними воно може бути припинене за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації. У ст. 17 визначаються підстави та порядок умертвіння тварин, зокрема: для одержання господарсько корисної продукції; для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб; за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин; при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створених діяльністю людини; за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання; за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.

Що стосується підписаної Україною Європейської конвенції про захист домашніх тварин, то в цьому документі прямо не передбачені права домашніх тварин, проте вони впливають принципів утримання домашніх тварин передбачених главою другою: не спричиняти непотрібного болю, страждання або пригнічення; не залишати домашньої тварини; нести відповідальність за здоров'я та

благополуччя; забезпечувати їй місце для проживання, турботу й увагу з урахуванням етологічних потреб тварини; не повинна дресируватись у спосіб, який завдає шкоди її здоров'ю та загальному станові; присиплення повинні здійснюватися із спричиненням мінімальних фізичних і психічних страждань, тощо.

Підсумовуючи зазначимо, що не зважаючи на велику кількість опонентів, щодо можливості існування прав у тварин, загальні світові тенденції свідчать на користь цього. Мова йде хоча б про такі розвинуті європейські країни як Іспанія, Швейцарія та Німеччина. Так, у 2008 році Іспанія стає першою країною світу, яка на законодавчому рівні визнала, що людиноподібні мавпи мають ті ж права на життя і свободу, що і людина. Це рішення спричинило внесення змін в чинне законодавство, щодо заборони експериментів на мавпах, використання мавп в циркових виставах, телевізійній рекламі та кінозйомках. Схожим шляхом в найближчі роки прагне піти і Швейцарія. У Німеччині діє спеціальна галузь права — право домашніх тварин. А також, ця країна одна із перших, на конституційному рівні закріпила норми поведінки з тваринами (стаття 20 а). Зокрема, в Основному законі Німеччини зазначається таке: “Держава також захищає, відповідаючи за майбутні покоління, природні основи життя тварин в рамках конституційного порядку законодавством та відповідно до закону виконавчою владою та судовою практикою” [17]. Всі ці тенденції не може ігнорувати і вітчизняний законотворець. І першим кроком має стати ратифікація низки європейських конвенцій: Європейської конвенції про захист тварин при міжнародних перевезеннях, Європейської конвенції про захист тварин, що утримуються на фермах, Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментів та інших наукових цілей. Після цього у Законі України “Про захист тварин від жорстокого поводження” мають бути чітко сформульовані права тварин і відповідальність за порушення цих прав, саме це дозволить змінити жорстоке ставлення до тварин, що панує в українському суспільстві і переглянути усталені в правовій площині уявлення про можливість існування прав тільки у людських істот.

Список використаних джерел:

1. Евменов Л. Ф. Достоинства и права человека — это не утопия / Л. Ф. Евменов // Наука и инновации. – 2013. – № 2 (120). – С. 62-69.
2. Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 21.12.1965 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105.
3. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 18.12.1979 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207.
4. Загальна декларація прав людини ООН; Декларація, Міжнародний документ від 10.12.1948 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
5. Бандзеладзе Г. Д. О понятии человеческого достоинства / Г. Д. Бандзеладзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1998. — 172 с.
6. Європейська конвенція про захист тварин при міжнародних перевезеннях Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 13.12.1968 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/994_227.
7. European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes Strasbourg, 10.III.1976 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6>.
8. European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes Strasbourg, 18.III.1986 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a67b>.
9. European Convention for the Protection of Pet Animals Strasbourg, 13.XI.1987 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a67d>.
10. Encyclopedia Britannica [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.britannica.com/topic/animal-rights>.
11. Caporale V. Global perspectives on animal welfare / V. Caporale, B. Alessandrini, P. Dalla Villa, S. Del Papa // Rev. sci. tech. Off. Epiz. – 2005. – № 24 (2). – Pp. 567-577.
12. Борейко В. Е. Права природы и права животных / В. Е. Борейко — Київ : Логос, 2018. – 54 с.
13. Regan T. The case for animal rights / T. Regan. – Los Angeles : University of California Press, Berkeley, 1985. – 425 p.
14. Universal Declaration of Animal Rights [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://declarationofar.org/textSign.php>.
15. Council of Europe, Human rights and legal affairs, Biological safety use of animals by humans [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/biological_safety_and_use_of_animals/default.asp.
16. Про захист тварин від жорстокого поводження Закон України від 21.02.2006 № 3447-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15>.
17. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html>.

References:

1. L. F. Evmenov, Dostoynstva y prava cheloveka — eto ne utopyia / L. F. Evmenov // Nauka y unnovatsyy. – 2013. – No. 2 (120). – Pp. 62-69.
2. Konventsiiia pro likvidatsiiu vsikh form rasovoi dyskryminatsii OON; Konventsiiia, Mizhnarodnyi dokument vid 21.12.1965 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105.
3. Konventsiiia pro likvidatsiiu vsikh form dyskryminatsii shchodo zhinok OON; Konventsiiia,

- Mizhnarodnyi dokument vid 18.12.1979 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207.
4. Zahalna deklaratsiia prav liudyny OON; Deklaratsiia, Mizhnarodnyi dokument vid 10.12.1948 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
 5. H. D. Bandzeladze, O poniaty chelovecheskoho dostoinstva / H. D. Bandzeladze. — Tbylisy : Metsnyereba, 1998. — 172 p.
 6. Yevropeiska konventsiiia pro zakhyst tvaryn pry mizhnarodnykh perevezenniakh Rada Yevropy; Konventsiiia, Mizhnarodnyi dokument vid 13.12.1968 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/994_227.
 7. European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes Strasbourg, 10.III.1976 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6>.
 8. European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes Strasbourg, 18.III.1986 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a67b>.
 9. European Convention for the Protection of Pet Animals Strasbourg, 13.XI.1987 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a67d>.
 10. Encyclopedia Britannica [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : <https://www.britannica.com/topic/animal-rights>.
 11. V. Caporale, Global perspectives on animal welfare / V. Caporale, B. Alessandrini, P. Dalla Villa, S. Del Papa // Rev. sci. tech. Off. int. Epiz. — 2005. — No. 24 (2). — Pp. 567-577.
 12. V. E. Boreiko, Prava pryrodi y prava zhyvotnykh / V. E. Boreiko — Kyiv : Lohos, 2018. — 54 p.
 13. T. Regan, The case for animal rights / T. Regan. — Los Angeles : University of California Press, Berkeley, 1985. — 425 p.
 14. Universal Declaration of Animal Rights [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : <http://declarationofar.org/textSign.php>.
 15. Council of Europe, Human rights and legal affairs, Biological safety use of animals by humans [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/biological_safety_and_use_of_animals/default.asp.
 16. Pro zakhyst tvaryn vid zhorstokoho povodzhennia Zakon Ukrainy vid 21.02.2006 No. 3447-IV [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15>.
 17. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html>.